

Lo Sguardo

rivista di filosofia

N. 30, 2020 (I)

Una ricerca in divenire

Nuove prospettive su Schelling

a cura di Matteo V. d'Alfonso, Federica Pitillo,
Simone Tarli

ISSN: 2036-6558